

PROTÓTIPO DE BOMBA DE INFUSÃO DESENVOLVIDO POR MANUFATURA ADITIVA

Victor Henrique Bértoli da Silva
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4009-6177

Clóvis Ribeiro da Silva Júnior
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-2551-3684

Guilherme Rossin Gervásio dos Santos
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4243-5195

Abstract— The methods and techniques used in the hospital environment require high procedures and precision, especially when dealing with fluid administration directly to patients. An infusion pump is equipment that aims to infuse medication or food, that is, it can perfectly assist in the control of fluids. However, like all technology, there are its limitations or advantages. The infusion pumps used commercially at the University Clinic Hospital of the Federal University of Uberlândia, the place of research focus, have high acquisition and maintenance costs. The present project then presents 3D printing as an auxiliary technique for the evolution of the development of a previously mentioned prototype of hospital equipment, presenting as the discussion and main objective of the efficient of prototype when comparing with the commercial infusion pumps. The work is divided into several steps ranging from the development of structural and electronic manufacturing to preliminary and comparative testing for the final prototype. By presenting some flaws in certain assembly procedures, it was found that the project would only present a final version if it had some adjustments, which was done later. In parallel, a comparison was made with commercially infusion pumps, as the used in HCU-UFU, then to obtain impressive results, mainly because it is an initial prototype.

Keywords — *Infusion pump, additive manufacturing, rapid prototyping, 3D printing.*

I. INTRODUÇÃO

No ambiente hospitalar, principalmente no que se refere à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), é altamente necessário um controle maior na administração de fluidos como, medicamentos ou até mesmo alimentos. Seguindo esse contexto, a precisão no controle desses fluidos é indispensável, surgindo, assim, a exigência de procedimentos e equipamentos adequados para infusão de tais, como a bomba de infusão [1]. Através de informações apuradas no setor de Bioengenharia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HCU-UFU), nota-se que existem diversos tipos de bombas de infusão peristálticas, porém, as que são utilizadas no mesmo têm altos custos, tanto na aquisição quanto na manutenção do equipamento.

A bomba de infusão (ou de perfusão) é um equipamento controlado conforme os parâmetros - configurados pelo operador - que realiza a infusão constantemente. Tratando-se das bombas de infusão peristáltica, foco deste estudo, seu funcionamento é análogo ao movimento do sistema digestório humano [1] - esse último sendo resultante da contração alternada da musculatura que envolve o trato gastrointestinal, apresentando por meio dessa contração o movimento de peristaltismo [2] -, porém, as bombas de perfusão têm altos

custos, como dito anteriormente. No entanto, com a evolução da tecnologia, os métodos de desenvolvimento dos diversos equipamentos hospitalares vêm sendo inovados, e alguns desses aperfeiçoamentos são consequências da tecnologia de manufatura aditiva, o que na maioria das vezes reduz o custo de produção como nos casos de impressão 3D [3].

Impressão 3D é o nome dado ao processo de fabricação de uma peça em três dimensões, por meio de um modelo digital. As impressoras 3D permitem uma revolução nos métodos convencionais de manufatura, diminuindo os custos e o tempo de produção, por meio da inserção da manufatura aditiva e da prototipagem rápida [4]. Por ser cada vez mais acessível, a impressão 3D vem inovando em diversas áreas. Na medicina, por exemplo, são impressos modelos em 3D com tamanhos e texturas que simulam órgãos e outras partes do corpo humano, facilitando o estudo da anatomia, patologia ou planejamentos cirúrgicos [3]. Deste modo, o uso de modelos tridimensionais de órgãos permite aos cirurgiões um melhor planejamento de procedimentos, reduzindo o tempo da exposição do paciente à infecção que pode ser consequência do tempo de cirurgia, assim esses guias cirúrgicos podem ser usados para uma melhor precisão do tratamento sem danos periféricos ao paciente [5]. Em outra área, como na odontologia, a impressão 3D pode ser utilizada como forma de fabricação de próteses dentárias. Além disso, a digitalização do paciente permite a comunicação entre profissionais para compatibilizar todos os procedimentos protéticos. Isto posto, é possível planejar todo o processo no computador, fazendo os ajustes necessários, e criar as próteses a partir da impressão, evitando erros na harmonização da arcada dentária do paciente com a prótese [6].

É notório que a impressão 3D pode ser um grande auxílio para o desenvolvimento das bombas, uma vez que parte de seu alto custo é consequência de sua estrutura. A impressão 3D utiliza em sua maioria, filamentos de baixo custo com intento de diminuir as despesas [4]. Além disso, o compartimento eletrônico do projeto em discussão foi estudado detalhadamente, visando a substituição parcial do mesmo por componentes de baixo custo, mas que apresentam a eficiência similar [7].

Portanto, este trabalho tem como objetivo desenvolver um protótipo de uma bomba de infusão por meio da impressão 3D, e em seguida fazer testes de eficiência comparando-a com os modelos utilizados no HCU-UFU.

II. METODOLOGIA

A bomba de infusão, como dito anteriormente, tem seu sistema análogo ao sistema digestório humano [1], realizando

movimentos de peristaltismo para o transporte do líquido. A bomba tem sua funcionalidade baseada em um motor de passo que irá movimentar alguns roletes que esmagarão um tubo maleável (geralmente de silicone) por onde o líquido passará [4]. O movimento do líquido é consequência da diferença de pressão gerada pelo esmagamento do tubo – que gera um pequeno vácuo -, sendo assim, o gradiente de pressão irá fazer com que o líquido se mova do local de maior pressão para o de menor. A bomba de perfusão funciona, dessa forma, como um equipamento médico hospitalar que irá realizar a administração de fluidos, como medicamentos ou até mesmo alimentos [1].

O desenvolvimento e levantamento das características funcionais do protótipo da bomba de infusão seguiu a ordem mostrada no diagrama de blocos, apresentado na Fig. 1.

O projeto base escolhido foi desenvolvido por [7], o qual é um projeto *open source* obtido através da plataforma *Thingiverse*. Sua escolha se deu pelo fato de ser um projeto de simples execução e com recursos acessíveis.

O processo de manufatura estrutural baseou-se na técnica de manufatura aditiva. Para tal, foram utilizadas impressoras 3D disponibilizadas pelo Laboratório de Planejamento em Manufatura Autônoma (MAPL) da Faculdade de Engenharia Mecânica – FEMEC/UFU. O material utilizado na impressão das peças foi o ABS (*Acrilonitrila Butadieno Estireno*). A impressora utilizada é do tipo *Graber I3* e o software de impressão é o *Simplify 3D*. Além disso, visando diminuir ainda mais os custos de fabricação, os rolamentos HK 0408 foram substituídos por peças impressas em 3D com formato cilíndrico com as mesmas dimensões do rolamento.

Os materiais utilizados na manufatura eletrônica e na montagem final não foram alterados em relação ao projeto original. Há um *encoder* de vinte posições para a manipulação das configurações e para visualizá-las, um display LCD 16x2. O motor utilizado para rotacionar o eixo com os roletes será o motor de passo NEMA 17, e para seu manuseio adequado, utiliza-se o *stepper driver* A4988. Para as conexões, os periféricos são soldados a uma placa de fenolite perfurada, juntamente a barras de pinos, que facilitará as ligações com o microcontrolador através de jumpers. O processamento das informações de configuração requisitadas pelo usuário, tal como o controle dos periféricos, será feito na placa Arduino UNO, que contará com uma programação feita utilizando o Arduino IDE (*Integrated Development Environment*).

Fig. 1: Diagrama de blocos referente aos passos de desenvolvimento do projeto

A montagem final é definida pelo acoplamento entre a manufatura eletrônica e a estrutural, gerando de tal forma o protótipo inicial, que será utilizado para a realização do teste preliminar.

O teste preliminar consiste na verificação da vazão fornecida pela bomba utilizando como fluido a água. Por meio desse teste, é possível avaliar o desempenho dos componentes eletrônicos, como motor de passo, o sistema de seleção e o sistema de bombeamento. Logo, o teste preliminar não possui a finalidade de medir a vazão com grande precisão, mas sim verificar o funcionamento do sistema.

Para a realização do teste preliminar utilizou-se uma balança de precisão um cronômetro. A vazão fornecida pela bomba é calculada através da Equação 1.

$$V = \frac{m}{(t*d)} \quad (1)$$

Onde:

- V: vazão volumétrica (mL/min);
- m: massa de água bombeada (g);
- d: densidade da água (g/ml);
- t: tempo de vazão (min).

Após a realização do teste preliminar, os resultados obtidos possibilitaram analisar e direcionar os ajustes e reparos necessários para todo o sistema de bombeamento.

O ensaio comparativo se baseia na equiparação de resultados obtidos com os programados, a partir da aquisição dos dados de vazão volumétrica e volume total bombeado. Tais dados serão coletados de uma bomba de infusão comercial e da prototipada, e então comparados entre si [8].

É configurado um volume específico para ser bombeado em determinada vazão, sendo estes valores teóricos, e perante a massa e o tempo adquiridos, utilizando a Fórmula 1, obtém-se a vazão volumétrica real, que é comparado com o teórico e avaliado seu erro estatístico. Os erros das bombas em questão são comparados entre si.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A. Protótipo inicial

Após a montagem do protótipo inicial, verificou-se que a peça responsável por travar e pressionar o equipo não consegue cumprir com eficiência a sua função.

Tal falha é ocasionada pela não fixação dos parafusos que travam a peça na estrutura central, pois o orifício responsável pela fixação do parafuso não possui o seu interior rosqueado. A Fig. 2 apresenta os orifícios mencionados anteriormente em destaque.

Fig. 2: Protótipo inicial da bomba de infusão com o orifício de fixação dos parafusos apresentados nos círculos vermelhos

Devido às características de expansão do ABS após a impressão, foi necessário realizar desgastes nas peças para que os encaixes ocorressem da melhor forma possível. Tal intervenção é extremamente importante para que os cilindros do sistema de bombeamento, que substituem os rolamentos HK 0408, possam realizar os seus devidos movimentos.

Após as devidas alterações, a bomba foi totalmente montada e o equipo posicionado de forma correta, para a realização do teste preliminar. A Fig. 3 apresenta o protótipo final obtido nesse trabalho.

B. Teste Preliminar e Calibração

O teste preliminar foi realizado utilizando a metodologia apresentada anteriormente. A bomba conseguiu realizar o transporte entre dois recipientes que se localizam no mesmo e em diferentes níveis, demonstrando assim a capacidade de bombeamento do sistema.

Após o primeiro teste, realizou-se a calibração da bomba por meio do modo “calibração”. Nesse modo, o motor realiza 30 voltas, sendo que o volume bombeado é estimado por meio da Equação 1 e pelo auxílio de uma proveta. O volume obtido foi de 6 mL. A Fig. 4 apresenta o esquema de montagem para o teste preliminar e calibração.

Fig. 3: Protótipo final.

Fig. 4: Montagem do teste preliminar e calibração

Entretanto, a balança utilizada no processo de calibração não se trata de uma balança de precisão, assim como a proveta não é uma vidraria de precisão para a medição de volume contido. Logo, o processo de calibração apresenta erros na medição.

C. Ensaio Comparativo

Os ensaios foram feitos na mesma disposição do teste preliminar demonstrado na Fig. 4. Para comparação, utilizou-se a bomba de infusão da marca *Samtronic* e modelo *ST1000*, mostrado na Fig. 5. Ambas foram programadas com mesma vazão e volume final, sendo 60mL por minuto e 20mL, respectivamente, e a quantificação dos parâmetros seguiu com o dito anteriormente.

Mediante os testes, não foi obtido a performance em precisão esperada no protótipo em relação ao modelo relacionado, uma vez que perante as configurações, obteve-se um acréscimo de 10mL bombeado, dando margem à verificação da programação da calibração. Todavia, como mencionado, os instrumentos usados dão uma breve estimativa com grande erro estatístico, inviabilizando afirmativas certas quanto à imprecisão do aparelho.

Em relação à vazão, não estava à disposição da equipe instrumentos que possibilitem sua quantificação em função do tempo, impossibilitando comparações suficientemente precisas através de um gráfico de partida, disponíveis nos manuais das bombas de infusão comerciais, porém foi verificado uma vazão volumétrica satisfatória para ambas, levando em consideração o intervalo de tempo e o volume total bombeado.

Fig. 5: Bomba de Infusão ST1000 da Samtronic

Vale salientar que os aparelhos também apresentaram um bom funcionamento contínuo utilizando a função "bomba", de modo aparentemente linear e ininterrupto.

D. Discussões

Por meio dos resultados obtidos, principalmente pelo ensaio comparativo entre a bomba peristáltica desenvolvida nesse trabalho e uma comercial utilizada em hospitais, fica evidente a necessidade de melhorias no projeto.

Buscando aumentar a precisão do volume bombeado, pode-se alterar a quantidade de pulsos por revolução (PPR) do motor de passo. Como o *stepper driver* A4988 está utilizando a configuração de ¼ de passo, o valor de PPR é de 800. Logo, pode-se alterar para a configuração de 1/8 de passo, que permite um PPR de 1600, aumentando a precisão dos movimentos do motor.

Como dito anteriormente, durante o bombeamento, o equipo é tracionado para a mesma direção em que o fluido está sendo deslocado. Em diversas aplicações, principalmente hospitalares, isso não pode ocorrer. Logo, pode-se incluir um sistema externo de travamento do equipo.

Quando comparada com uma bomba comercial, como por exemplo, a *Samtronic ST100*, a bomba desenvolvida não apresenta funções importantes, como purga e detecção de ar no equipo. Tais funções são de extrema importância, pois acarretam uma maior segurança ao paciente durante a utilização desse equipamento.

Vale salientar que outros testes, como o de repetibilidade e estresse mecânico, também devem ser realizados para garantir a confiabilidade do equipamento, tal como sua qualidade. Por sua vez, o gráfico de partida, que mostra o comportamento da vazão volumétrica durante o tempo de funcionamento, é de extrema importância na equiparação da qualidade de funcionamento das bombas de infusão, sendo essencial para testes comparativos mais assertivos[8].

IV. CONCLUSÃO

Observou-se com este trabalho que é possível utilizar métodos e técnicas de manufatura aditiva como auxílio para o desenvolvimento de diversos projetos, este em específico de uma bomba de infusão.

Conclui-se também que, apesar dos resultados promissores acerca de seu funcionamento, há limites no projeto desenvolvido, pois quando comparada às bombas comerciais utilizadas no HCU-UFU, o protótipo apresentou algumas desvantagens notáveis, como discutido anteriormente. No entanto, o projeto apresenta altas expectativas quanto à performance, se realizado os ajustes necessários, e, ainda, o valor associado à manufatura do protótipo é significativamente menor ao valor comercial do equipamento em questão.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos, primeiramente, aos nossos familiares que possibilitaram cada um de nós a realizar nossos sonhos de estudar em uma universidade federal e contribuir com nossas pesquisas à comunidade científica. Agradecemos também aos nossos professores pelos ensinamentos em sala de aula, por todo apoio na vida acadêmica e pelas oportunidades ofertadas.

Por fim, um agradecimento especial à Bioengenharia do HCU-UFU, que se prontificou em sanar dúvidas acerca das características de funcionamento e composição das bombas de infusão de seu domínio, e aos técnicos do laboratório da FEELT (Faculdade de Engenharia Elétrica), que disponibilizaram os equipamentos utilizados para os testes realizados.

REFERÊNCIAS

- [1] Azevedo, Leandro de Lima, Bomba de Infusão Peristáltica. 2012. - São José dos Campos: Universidade do Vale do Paraíba.
- [2] GUEDES, Marcelo Ribeiro de Almeida, Ensino de Anatomia e Fisiologia do Sistema Digestório Humano Mediado por Sala Ambiente. 2015. - Volta Redonda: Fundação Oswaldo Aranha.
- [3] DEMARTINI, Marina. Três aplicações da impressão 3D que já são realidade na medicina. 2017. Acesso em: <<https://exame.abril.com.br/tecnologia/três-aplicacoes-daimpressao-3d-que-ja-sao-realidade-na-medicina/>>. Acesso em: 09 out. 2019.
- [4] MONTEIRO, Marco Túlio Ferreira, A impressão 3D no meio produtivo e o design: um estudo na fabricação de joias. 2015. 129 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestre em Design, Universidade do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.
- [5] WILDE, F. et al. Multicenter study on the use of patient-specific CAD/CAM reconstruction plates for mandibular reconstruction. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery, v.10 n.12, p.2035-2051, 2015, dez. 2015.
- [6] VIDAL, Rafael. Impressão 3D na odontologia, 3D LAB. 2016. Disponível em: <<https://3dlab.com.br/impressao-3d-na-odontologia/>>. Acesso em 09 out. 2019.
- [7] IGEM AACHEN. Precise Peristaltic Pump. 2017. Disponível em: <<https://www.thingiverse.com/thing:2619479>>. Acesso em 25 set. 2019.
- [8] SILVA JÚNIOR, Álvaro Martins. Sistema Para Avaliação da Funcionalidade de Bombas de Infusão. 2004. Dissertação submetida à Universidade Federal de Santa Catarina como parte dos requisitos para a obtenção do grau de Mestre em Engenharia Elétrica. Mar 2004.
- [9] SAMTRONIC Infusion Systems, Bomba de Infusão Peristáltica ST1000: Manual do Usuário. Manual do Usuário. Disponível em: <<http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL%5B11025-2-2%5D.PDF>>. Acesso em: 11 out. 19.